

ТОҒ-КОН МАШИНАЛАРИНИНГ ГИДРАВЛИК ЦИЛИНДР ШТОКЛАРИНИ ТИКЛАШНИНГ САМАРАЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

¹Ш.А.Каримов, ²Ш.Ш.Мамиров, ¹Н.А.Хусанов, ¹Л.О.Даминов, ³Б.М.Мамажонов

¹Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Тошкент, Ўзбекистон,

²Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиали,

Олмалиқ, Ўзбекистон, ³Тошкент шаҳридаги Беллоруссия- Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти, Тошкент, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214477>

Аннотация. Ишчи юзанинг ейилиши хусусиятига қараб, гидравлик цилиндр штокларнинг ишлашини тиклашнинг самарали технологиялари кўриб чиқилади. Таъмирлаш ишлаб чиқариш шароитида уларни амалга ошириш имконияти билан бу соҳада энг мақсадли ва экологик хавфсиз ечимлар ажратилди.

Калим сўзлар: гидравлик цилиндр, шток, ейилиш, тиклаш, галваник қоплаш, қоплама, газотермик пуркаш, ейилишга чидамли қопламалар.

Abstract. Effective technologies for restoring the operation of hydraulic cylinder stocks are considered depending on the curvature of the working surface. The most targeted and environmentally safe solutions in this field were allocated with the possibility of their implementation in the conditions of repair production.

Keywords: hydraulic cylinder, stock, bending, restoration, galvanic coating, coating, gas thermal spraying, bending resistant coatings.

КИРИШ

Тоғ-кон машиналари гидротизимларида бўйлама ҳаракатли ҳажмли гидравлик цилиндрлар кенг қўлланилади. Конструкциянинг соддалиги, ишлашнинг ишончилиги ва катта юкланишларни ўтказиш имконияти туфайли улар юклаш, узатиб бериш, бурғулаш машиналарининг гидравлик юритмаларида, туннел қазувчи комбайнларида, тозалаш ускуналарида, экскаваторларда, механизациялашган таянчларда, гидравлик домкратларда ва бошқаларда қўлланилади. [1].

Юкланиш элементининг конструкциясига қараб, гидроцилиндрлар бўлиши мумкин плунжерли, поршенли ва икки штокли. Тоғ-кон машиналарида икки штоклилари кўпроқ фойдаланилмоқда. Бундай гидроцилиндрларнинг энг муҳим элементи штокдир. Штоклар гидравлик тизимларнинг тез ейиладиган деталидир, чунки улар ишқаланиш ва циклик юклаш шароитида ишлайди, агрессив муҳит ва бошқа бир қатор ташқи салбий омилларга, шу жумладан абразив чанг, ҳароратнинг ўзгариши, атроф-муҳитнинг юқори намлиги ва бошқалар таъсир қилади. Маълумки, 60...70% га яқин штоклар мўлжалланган ресурсини ўтамасдан ишлаш қобилятини йўқотади.

Штокни тўғри ишлаш кўрсаткичлари билан таъминлаш учун ишлаб чиқариш босқичида деталнинг ишчи юзаси қаттиқлаштирувчи сирт билан ишлов берилади. Тоғ-кон машиналарининг гидравлик цилиндрли валлари, қоида тариқасида, ўрта углеродли паст қотишма яхшиланадиган 40Х пўлатдан ясалган, шунинг учун ишчи юзаларни охириги ишлов бериш учун одатда юқори частотали ток билан ишлаш, сўнгра галваник хром қопламаси қўлланилади. Хром қоплама сирт қатламининг юқори ейилишга қаршилигини ва коррозияга чидамлилигини таъминлайди. Аммо, шунга қарамай, иш пайтида

штокларнинг ишчи юзаси кучли нотекис ейилишга дучор бўлади. Бундай ҳолда, сиртнинг асосий нуқсонлари абразив ейилиш излари, тирналган ва нуқсонлардир, бу кичик абразив зарраларнинг шток билан зичлагич контакт зонасига тушиши оқибатидир [2].

Штокнинг муҳим қисмларини ифлосланишдан номукамал изоляция қилиш, тез-тез тўхтатиш ва ўзаро илгарланма-қайтма ҳаракатланиш ейилиш жараёнларини тезлаштиради ва вақти-вақти билан таъмирлашни талаб қилади.

Штокнинг ишчи юзасининг асл геометрик параметрлари ва эксплуатацион хусусиятларини тиклаш учун ишлатиладиган асосий технология, қоида тариқасида, ейилган сиртни дастлабки механик ишлов беришдан сўнг уни қайта хром билан қоплашдир. Бундан ташқари, тиклаш таъмирлаш қиймати кўпинча янги детал нархининг 45-50% га етади [3].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИЯТИ

Шубҳасиз, галваник хром қопламаси ишлаб чиқариш босқичида деталларнинг сиртини мустаҳкамлашнинг самарали усули бўлиб, сиртни коррозиядан, абразив ва кавитациядан ҳимоя қилади. Шу билан бирга, ушбу усул ёрдамида катта ўлчамли деталларни тиклаш имкониятига қарамай [2], бу жараён бир қатор камчиликлар билан тавсифланади, бу эса деталларни таъмирлашда фойдаланишни чеклайди, масалан: зарарли таъсирлар. атроф-муҳит ва инсон саломатлиги учун ишлатиладиган электролитлар; электролитларнинг асосий таркибий қисмларининг юқори нархи; заҳарли чиқиндиларни йўқ қилиш ва таъмирлаш майдончаси ходимлари учун комплекс ҳимоя воситаларидан фойдаланиш зарурати; қопламани галваник қоплаш учун қайта тикланадиган сиртни эҳтиёткорлик билан кўп босқичли тайёрлаш зарурати; ҳосил бўлган қатламнинг чекланган қалинлиги; шикастланган маҳаллий ҳудудларни тиклаш имконияти йўқлиги; штокнинг иш юзининг шаклидаги макрогеометрик хатоларнинг келиб чиқиш имконияти [4], уларнинг мустаҳкамлаш билан боғлиқ ўзаро контакт шартларига салбий таъсир кўрсатиши ва бошқалар

Штокларни таъмирлаш амалиётида санаб ўтилган камчиликлар туфайли галваник усуллардан аста-секин воз кечиб, янада илғор муқобил технологияларга устунлик берилади. Тоғ-кон ускуналари эксплуатация қилинадиган жойда тоғ-кон корхоналарида мобил таъмирлаш бўлинмаларида амалга оширилиши мумкин бўлган реставрация усуллари айниқса диққатга сазовордир, бу штокларнинг ейилган юзаларини тезда тиклаш ва муҳим қисмларни таъмирлаш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Таъмирлаш заводларида деталларни тиклашнинг энг кенг тарқалган усули бу эритиб қоплашдир [2, 3, 5]. Техник хизмат кўрсатишнинг қулайлиги, ихчамлиги ва эритиб қоплаш учун ускуналарнинг арзонлиги туфайли унинг турли хил вариантлари амалда кенг қўлланилади - карбонат ангидрид муҳитида, ўз-ўзидан ҳимояланган сим билан, оқим қатлами остида қоплама. Шу билан бирга, сезиларли даражада ейилган юзалар тикланади ва ҳосил бўлган сирт қатламлари анча юқори ишлаш кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Шу билан бирга, иссиқлик манбаи сифатида ишлатиладиган электр ёйи гидравлик цилиндрли штокда сирт қатламининг нотекис исиши ва совишига олиб келади, бу эса турли хил фазавий ўзгаришларнинг тезлашишига ва материалнинг сирт қатламининг тузилишидаги ўзгаришларга олиб келади. Маҳсулот ресурсини камайтирадиган муҳим қолдиқ кучланишлар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Пўлат 40X - пайвандлаш

қийин бўлган материал турига киради ва бўшатиш мўртлигига мойил. Бу пўлатдан ясалган деталларда дарзлар пайдо бўлишининг асосий сабабларидан бири нотекис қиздиришдир [6]. Бунга қўшимча равишда, юқоридаги хусусиятлар туфайли, бир хил юзани тиклаш учун сиртни қайта ишлатиш тавсия этилмайди.

40X пўлатдан ясалган деталларни пухталаш ва тиклашнинг барча муқобил технологиялари уларни штокларни таъмирлашда қўллаш имкониятини бермайди. Масалан, бу мақсадда тавсия этилган лазерли борлаш ва CVD- усулларини [7, 8] қопламалар учун юза тайёрлашга қўйиладиган қатъий талаблар ва жараён шароитлари, усулларнинг паст унумдорлиги ва ускунанинг юқори нархи туфайли таъмирлаш ишлаб чиқаришида қўллаш деярли мумкин эмас.

Газотермик пуркаш усуллари, хусусан, плазма ва юқори тезликда оловли пуркаш усуллари ейилган штокларни тиклаш нуктаи назаридан катта истиқболларни очади [9]. Бир қатор ҳолларда гидравлика ускуналарини ишлаб чиқарувчилар ушбу технологияни экологик хавфсизлиги туфайли штокларни ишлаб чиқариш босқичида қўллашни бошладилар.

Газ алангасини юқори тезликда пуркаш усули 600...900 м/с диапазонда ўзгариб турадиган пуркалган заррачаларнинг товушдан тез учиш тезлигидан фойдаланишга асосланган бўлиб, бу ғовакликка эга бўлган юқори зичликдаги қопламаларни ҳосил қилиш имконини беради. 0,1% дан кам ва асосга ёпишиш кучи 80 МПа ва ундан юқори. Усулнинг асосий афзалликлари тикланаётган юзанинг юқори даражада қиздирмаслиги ва шунга мос равишда деталнинг эгилмаслиги, шунингдек, асос материалининг асосий тузилишини сақлаб қолишдир. Асосни қиздириш ҳарорати 150⁰С дан ошмайди, бу пўлатдаги фазали ўзгаришлари ҳароратидан сезиларли даражада паст. Юқори тезликда пуркаш юза қопламаси билан солиштирганда афзалликларидан бири бир хил юзани қайта-қайта тиклаш қобилиятидир. Замонавий қурилмаларнинг ихчамлиги ва ҳаракатчанлиги туфайли ушбу усулни дала шароитида ҳам кенг қўламли қоплама материалларини - коррозияга чидамли металл қотишмаларидан тортиб металл-керамика материалларигача қўллаш имконияти мавжуд.

Штокларнинг ейилган юзаларини тиклашда яна бир юқори самарадорликка эга бўлган усулларидан бири бу электроконтакт усулда қопламаларни пишириб қоплаш усулидир. Ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, электроконтактли пишириш тез ейиладиган машина деталарига ейилишбардош қопламаларни қўллашнинг энг истиқболли усулларидан биридир. Бундай ҳолда, пишириш режимида қопламалар олишни таъминлайдиган усулларга урғу бериш керак, чунки бу ҳолда қопламанинг дастлабки кукун тизимига хос бўлган асосий функционал хусусиятларини сақлаб қолиш кафолатланади (аввалги хусусиятни сақлаш). Қоплаш пайтида қопланган зонада суюқ фазанинг йўқлиги пухталаниш жараёнининг технологик имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради (ейилишбардош қатлам қалинлигини 3-6 барабар ошириш имконини беради, қопловчи роликнинг чидамлилигини оширади, қоплама материалининг йўқолишини камайтиради ва қопланган қатлам узунлиги бўйлаб физик механик хусусиятларнинг янада бир хил тақсимланишига ёрдам беради).

Электроконтактли пишириш усулида (80%Fe+8%Ni) +10%SiC +2%WC таркибли қоплама билан қопланган детални ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий эксплуатацион шароитда синаш мақсадида биз ТошДТУ “Материалшунослик” кафедрасининг лабораториясида “Олмалик КМК” АЖ қошидаги “Технологик транспорт воситаларини бошқариш

бошқармаси”га тегишли бўлган “БЕЛАЗ 75131” русумли юк транспортининг чамбарак таянч гидроцилиндрининг штокига икки: каттиқ ва суюқ фазали технологик шароитларда (80%Fe+8%Ni) +10%SiC +2%WC таркибли қоплама қопладик. “БЕЛАЗ 75131” русумли юк транспорт воситасининг чамбарак таянч гидроцилиндри ва унинг штокига К162 токорлик дастгоҳида электроконтактли пишириш усулида қоплама қоплаш жараёни 1 – расмда келтирилган.

1-расм. Штокни юзасига қоплама қоплаш жараёни

2-расм. (80%Fe+8%Ni) +10%SiC +2%WC билан қоплама қопланган шток кўриниши

2 – жадвал.

**Шток юзасига электроконтактли пишириш усулида қоплама қоплаш учун
белгиланган технологик кўрсаткичлар**

Технологик кўрсаткичлар	Қоплама қоплашдаги технологик шароит	
	Қаттиқ фазали	Суюқ фазали
Ток кучи I, A	320	336
Кучланиш $U, в$	1,45	1,55
Куқун узатиш тезлиги $q, г/дақ$	28	34
Детални айланишлар сони $n, айл/дақ$	12	12
Қоплаш тезлиги $s, мм/айл$	0,95	2,0
Бошланғич босим $p, г/мм^2$	1200	850

Электроконтакт усулда қоплама қоплаш технологиясини бошқа усул билан таққослаш мақсадида (80%Fe + 8%Ni) + 10%SiC + 2%WC таркибли қоплама газ алангаси

усулида қоплаб олдиқ ва уни бошқа намуналар каби абразив ейилишга бардошлиги синалди. Синов натижалари асосида тузилган график 3 – расмда тасвирланган.

1 – суюқ ва 2 – қаттиқ фазали технологик шароитларда қопланган,
3 – газ алангасида қопланган “Сармайт”

3 – расм. Қоплама қопланган намуналарни 100 м/сек тезликда, 90° бурчак остида кварц кумини сепилиш давомида йўқотган массаси

Штокга қопланган қоплама сўнгра жилвирлаш орқали қайта ишланади, бу эса тикланган юзанининг керакли ўлчов аниқлиғини ва керакли ғадир-будурлик параметрларини таъминлайди. Бундан ташқари, юза сифатининг юқори кўрсаткичларини олиш ва трибологик бўғинларнинг ишлаши учун қулай микропрофилни яратиш учун қаттиқлиғи 45-55 HRC бўлган ўз-ўзидан оқадиган қопламалар қўшимча равишда олмос билан ишлов берилади. Бундай ишлов бериш билан сирт ғадир-будурлиғи Ra 0,4...0,5 мкм дан 0,1...0,2 мкм гача пасаяди ва сирт қатламининг пухталаниш даражаси 50...55% гача эришилади. Бундай ҳолда, қопламаларнинг қаттиқлашиши сирт қатламининг доналарининг текислаш ҳаракати йўналиши бўйича йўналтирилиши туфайли юзага келади.

Олмос билан пухталаш деталнинг ейилишбардошлиғини оширишга ёрдам беради ва натижада унинг хизмат муддати тахминан 1,5 бараварга ошади.

Хулоса

Тоғ-кон ускуналари гидравлик цилиндрларининг штокларини тиклаш ва пухталаш усулларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, машина деталларининг юза қатламини тезда тиклаш учун иқтисодий жиҳатдан қулай мобил технологиядан фойдаланиш орқали штокларнинг хизмат қилиш муддатини сезиларли даражада ошириш, ускуналарни ишлаш ва таъмирлаш харажатларини камайтириш мумкин экан. Умуман олганда, ресурсларни тежовчи, экологик тоза технологиялардан фойдаланиш тоғ-кон ускуналарининг ишлаш самарадорлиғини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Коваль П. В. Гидравлика и гидропривод горных машин: Учебник для вузов по специальности «Горные машины и комплексы». – М.: Машиностроение, 1979. –319 с, ил.
2. Воробьев Л. Н. Технология машиностроения и ремонт машин: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1981. – 344 с., ил.

3. Солод Г. И., Морозов В. И., Русихин В. И. Технология машиностроения и ремонт горных машин. – М.: Недра, 1988. – 421 с., ил.
4. Sevagin S. V., Mnatsakanyan V. U. Ensuring the required manufacturing quality of hydraulic-cylinder rods in mining machines. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020 Volume 709 044095
5. Kulka M., Makuch N., Pertek A. Microstructure and properties of laser- borided 41Cr4 steel // Optics & Laser Technology. - Volume 45. - 2013. - P. 308–318.
6. Балдаев Л. Х., Балдаев С. Л., Маньковкий С. А. Повышение эксплуатационных характеристик горного оборудования путем нанесения защитных покрытий газотермическими методами. Сборник научных трудов семинара
7. «Современные технологии в горном машиностроении», «Неделя горняка -2012» 23–27 января 2012. - М: МГТУ, 2012. - С. 99-107.
8. Мнацакян В. У. Технологические основы обеспечения точности и восстановления работоспособности деталей и узлов текстильных машин. -
9. М.: «Янус-К». –128 с., ил.
10. Мнацакян В. У., Севагин С.В, Нго Ву Нгуэн, Мартюшова А. А. Эффективные технологии восстановления штоков гидроцилиндров горных машин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2022. – № 5 (специальный выпуск 4). –С. 12–19.